

AGENDA 2030 E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 27/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10719805

Hanna Guimarães Santos

Lucas Nunes Moreira

Danilo de Oliveira Sampaio

Resumo: Artigo bibliométrico centrado na necessidade de superar os desafios enfrentados por pessoas com deficiência, conforme estabelecido na meta 8.5 da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), visando sua inserção e participação efetiva no mercado de trabalho. A fundamentação teórica revela disparidades na formalização e rendimentos das pessoas com deficiência em comparação com aquelas sem deficiência, evidenciando a importância da meta. Os resultados mostram um número crescente de artigos sobre o tema, com destaque para questões como discriminação, eficiência e políticas públicas. Por fim, as considerações finais ressaltam a necessidade de maior geração de dados estatísticos e a falta de direcionamento das pesquisas em termos geográficos e temáticos.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Pessoas com Deficiência e Relações de Trabalho

1 Introdução

Desde meados do século XX, e com mais constância após os anos de 1980, os países têm se preocupado de maneira crescente com o chamado desenvolvimento sustentável (DS) (MEBRATU, 1998). O crescimento econômico trouxe consigo alavancagem do processo industrial, internacionalização de grupos empresariais e geração de empregos, entretanto, este processo ao decorrer dos anos 2000, mostrou-se falho e preocupante do ponto de vista da sustentabilidade.

Como proposta, a partir dos anos 1990, pesquisadores apontaram um campo de estudos multidisciplinares, o DS, sendo este tema trabalhado em diferentes ciências, como na Geografia, Engenharia, Ecologia, Economia, Administração, dentre outras (SARTORI, LATRÔNCIO e CAMPOS, 2014). Os debates acerca do DS têm sido explorados em diferentes conferências ao longo das últimas décadas, resultando em diversos documentos, acordos e protocolos, com destaque para a Conferência de Estocolmo em 1972, o documento "Our Common Future", a Conferência do Rio em 1992, e os mais recentes Acordo de Paris e Agenda 2030.

Segundo Elkington (1994) o DS necessita de três pilares básicos, o que o autor denomina de *triple bottom line*: pilar ambiental, social e econômico. O intuito é uma junção entre esses três pilares para formar uma estrutura mais sustentável de qualidade de vida. Sachs (2009), complementando, já entende o DS em cinco eixos, a saber: sustentabilidade social, ambiental, territorial, econômica e política.

Muitos são as pesquisas sobre o DS e a Agenda 2030, porém, ao pensar na inclusão social, uma lacuna não é muito amparada pela pesquisa, qual seja a de levar em consideração pessoas com deficiência e o trabalho, como relação sustentável. Objetiva-se, portanto, a realização deste estudo bibliométrico, como forma de analisar a luz do DS, de que modo os

pesquisadores têm trabalhado a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

O presente artigo para além desta introdução, apresenta um referencial teórico dividido em três seções, momento em que serão explorados os temas a serem analisados na pesquisa bibliométrica, uma breve descrição da metodologia e por fim, a análise bibliométrica acerca do tema.

2 Referencial Teórico

Para a realização deste estudo, optou-se em fundamentar a teoria por meio da Agenda 2030 e do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 8 (ODS 8). Também foram inseridas sessões teóricas que contemplam as pessoas com deficiência e suas relações com o mundo do trabalho de modo geral, incluindo dados sobre empregabilidade e renda bem como sobre as dificuldades que esta população enfrenta para se inserir e se manter nos empregos.

2.1 Agenda 2030 e a ODS 8

Como ressaltam Mebratu (1998), Sartori, Latrôncio e Campos (2014) o desenvolvimento sustentável tem sido pautado cada vez mais na sociedade contemporânea. Das diversas conferências e documentos elaborados destaca-se a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) para o desenvolvimento sustentável, pacto assinado por 193 países membros da ONU e consiste em 17 objetivos principais subdivididos em 169 metas, importa ressaltar que a Agenda 2030 tem seu histórico ligado a outros acordos pactuados entre os países membros da ONU, como o anterior Objetivos do Milênio (ODM) celebrado em 2000 e que possuía oito objetivos (GOMES, DE OLIVEIRA BARBOSA e DOS SANTOS OLIVEIRA, 2020; ONU, 2023).

Os 17 objetivos e suas correspondentes metas se subdividem em diferentes eixos temáticos, entre eles destacam-se as áreas ambientais, sociais e econômicas. Este estudo aborda o oitavo objetivo (Trabalho

decente e crescimento econômico) e mais especificamente, foca na meta 8.5: “Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor” (ONU, 2023).

O ODS-8 tem como eixos temáticos as dimensões sociais e econômicas, tendo como missão: “Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos” (ONU, 2023). Como destacam Goiria e Herrera (2021), ao estabelecer o ODS-8, procurou-se associar emprego e crescimento econômico como meios para o alcance dos demais objetivos propostos na Agenda 2030. Ressalta-se que segundo os autores, que o ODS-8 em algumas de suas metas, parece possuir conflitos com outros objetivos inseridos nesta mesma agenda, em especial os do eixo ambiental.

A despeito dos problemas de concepção do próprio ODS-8 como colocam Goiria e Herrera (2021), pode-se observar que ele possui caráter multidisciplinar, trabalhando questões de gênero, como explicita Alarcón (2021), e mesmo aspectos da saúde do trabalhador como ressalta Cavalcante *et. al.* (2022). No entanto, o presente estudo tem foco na meta 8.5 do ODS-8, que propõe o atingimento de pleno emprego para populações de pessoas com deficiência, incluindo remuneração de igual valor.

2.2 Pessoas com Deficiência e o Trabalho

Anteriormente a análise da inserção das pessoas com deficiência e as possíveis relações destas com o trabalho, deve-se procurar caracterizar o conceito de pessoa com deficiência, uma vez que, como esclarecem Carvalho-Freitas e Marques (2007), a definição deste conceito e a inserção destas pessoas na sociedade, foram construídos ao longo da história, com predominância para o afastamento e exclusão destes da participação em sociedade.

Segundo o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), que segue o conceito da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006, a pessoa com deficiência é caracterizada como:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015).

Maia (2013) traz que o conceito da convenção de pessoa com deficiência, foi aproveitado na norma jurídica brasileira. O mesmo autor ressalta a importância que a atual conceituação de pessoa com deficiência afasta os conceitos puramente ligados à medicina, reconhecendo a pessoa com deficiência em seu contexto socioeconômico e cultural. Segundo levantamentos de 2019 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com deficiência no Brasil atinge a marca de 17,2 milhões de pessoas considerando os indivíduos com idade superior a dois anos de idade.

Acerca da inserção no mercado de trabalho por pessoas com deficiência, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada pelo IBGE em 2019, traz dados importantes. Segundo o levantamento, pessoas com deficiência possuem menores taxas de participação (28,3% das pessoas com deficiência) e de formalização (34,3%) se comparados com pessoas que não apresentam deficiência com taxas de 66,3% e 50,9% respectivamente, mais recentemente a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua de 2022 (PNAD C – Deficientes) demonstração pequenas

alterações no quadro refletido na PNS de 2019, a taxa de participação no mercado, por exemplo, subiu apenas 0,9 pontos percentuais de 28,3% para 29,2%. Percebe-se que há uma diferença significativa nas taxas de participação e formalização se comparados os números da população de pessoas com deficiência e as que não possuem deficiência.

Com relação aos rendimentos do trabalho, a PNS de 2019, traz que pessoas com deficiência recebem em média dois terços da remuneração se comparado aos números de pessoas sem algum tipo de deficiência, a mesma pesquisa destaca que esse menor recebimento remuneratório foi observado em todos os segmentos econômicos pesquisados, dados estes que são corroborados pela PNAD C de 2022 que aponta que de modo geral as pessoas com deficiência possuem rendimentos de 25% a 30% menos que pessoas não deficientes na mesma função.

2.3 Desafios das Pessoas com Deficiência no Trabalho e Agenda 2030

Para o atingimento da meta 8.5 estabelecida na Agenda 2030 se faz necessário observar e superar os desafios enfrentados pela população de pessoas com deficiência com relação a inserção, participação, formalização e manutenção destes no mercado de trabalho, principalmente a luz do desenvolvimento socioeconômico sustentável como proposto pela Agenda das Nações Unidas.

No Brasil existem dispositivos jurídicos que procuram auxiliar no movimento de inserção de PCDs no mercado de trabalho, podendo-se citar a Lei nº 8.213 de 1991 que estabelece cotas de vagas de emprego para esta população. Violante e Leite (2011) constatam em sua pesquisa que em uma amostra de 10 empresas privadas da cidade de Bauru, apenas três respeitavam o percentual mínimo de vagas para pessoas com deficiência, desta forma esta pesquisa demonstra que mesmo em um espaço de 20 anos após a promulgação da Lei de Cotas, a maior parte das empresas ainda a descumpria.

Lima *et. al* (2013), Marchesan e Carpenedo (2021) observam ainda a temática do capacitismo como um dos entraves para inserção das pessoas com deficiência na sociedade e em consequência no mercado de trabalho. Marchesan e Carpenedo (2021) designam o capacitismo como:

Forma de preconceito, de discriminação contra a pessoa com deficiência, faz parte da sociedade e envolve as capacidades que uma pessoa possui ou não. No caso da pessoa com deficiência, o imaginário traz à tona que essas pessoas não são capazes simplesmente por terem uma deficiência (Marchesan e Carpenedo, p.6, 2021).

A pessoa com deficiência também enfrenta barreiras socioespaciais na busca por inserção no mercado de trabalho. Borges e Longen (2019) reforçam a importância de as empresas oferecerem condições adequadas de trabalho para as pessoas com deficiência, preocupando-se entre outros aspectos como a ergonomia¹, os acessos ao local de trabalho, e a mobilidade espacial.

Pode-se perceber, portanto, que as dificuldades no processo de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho são múltiplas, partindo de questões de acessibilidade, descumprimento da legislação vigente chegando até questões de preconceito e estereotipização destas pessoas.

3 Metodologia

Este artigo é considerado do tipo bibliométrico, uma vez que possui como objetivo identificar características, tendências e possíveis relações dentro de um campo de estudo através de pesquisas quantitativas (SANTOS,

2003). Neste trabalho, analisou-se como as pessoas com deficiência e as relações de trabalho estão sendo inseridas no *framework* do desenvolvimento sustentável, em especial, o desenvolvimento socioeconômico.

Optou-se pela estrutura de trabalho proposta por Prado *et. al.* (2016), que divide o trabalho bibliométrico em duas etapas. Segundo esta proposta a primeira etapa consiste em: 1) Escolha da(s) base(s) científicas, 2) Delimitação dos termos de pesquisa e 3) Operacionalização e filtragem dos artigos, e a segunda etapa é caracterizada por: 1) Seleção e organização dos dados e 2) *Download* das referências.

A pesquisa ocorreu em duas bases de dados, Web Of Science (WOS) e Scopus, visto que estas bases são frequentemente usadas por pesquisadores na área de ciências sociais aplicadas, contando um quantitativo de periódicos nacionais e internacionais qualificados.

Na base de dados Web Of Science (WOS) optou-se a busca pela *string* “social sustainability” em qualquer campo, e “people with disability” no título. Na base de dados Scopus, também com os termos “social sustainability” e “people with disability”, porém, devido à formatação de busca no site, os termos foram encontrados no título, resumo ou palavras-chave.

Os achados das duas bases de dados foram refinados utilizando os filtros data de publicação, tipos de arquivos e idiomas, nos quais foram selecionadas as opções “artigos” no idioma “inglês” (não havia artigos em português) e a data selecionada a partir do ano de 2013.

Foram então encontrados 27 artigos na WOS

(<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/07c8a393-88ef-426a-a35e-e493741f3238-8d9eb3f4/relevance/1>) e 88 artigos na Scopus.

Como 11 dos artigos encontrados na Scopus eram os mesmos encontrados na WOS, foram retirados da análise por duplicidade. A

pesquisa contabilizou, portanto, um total de 104 artigos. Os artigos tiveram seus títulos e resumos lidos e para a análise detalhada foram selecionados aqueles que relacionam renda, empregabilidade e pessoas com deficiência. Os artigos foram, então, exportados para o software Excel, para a realização das análises dos dados coletados.

4 Resultados e discussões

Considerando todos os 104 artigos, as 55 revistas listadas a seguir publicaram, cada uma, apenas um artigo: Aging Clinical and Experimental Research, Architecture_MPS, BMC Health Services Research, BMC Public Health, Brain Sciences, British Journal of Learning Disabilities, Business Horizons, City, Culture and Society, Conflict and Health, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Disability and Health Journal, Disability and Rehabilitation, Disability and Society, Environment and Planning E: Nature and Space, Geographia Technica, Health and Human Rights, Health and Social Care in the Community, Human Relations, Infectious Diseases of Poverty, International Journal for Equity in Health, International Journal of Consumer Studies, International Journal of Human Resources Development and Management, International Journal of Information and Learning Technology, International Journal of Older People Nursing, International Journal of Speech-Language Pathology, International Journal of Sustainable Development and Planning, International Review of Administrative Sciences, JMIR Research Protocols, Journal de Therapie Comportementale et Cognitive, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Journal of Asian Public Policy, Journal of Community Practice, Journal of Natural Science, Biology and Medicine, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Journal of Public Mental Health, Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Journal of Tourism Futures, Journal of Transport Geography, Journal of Vocational Rehabilitation, Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development, New Zealand Sociology, Nurse Education in Practice, Oncologist, Patient Education and Counseling, Pilot and

Feasibility Studies, PLoS ONE, Prevention Science, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, Property Management, RAE Revista de Administracao de Empresas, Romanian Journal of Economic Forecasting, Social Indicators Research, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, The Lancet Planetary Health, Universal Access in the Information Society.

As revistas Emerald Emerging Markets Case Studies, Frontiers in Psychiatry, International Journal of Environmental Research and Public Health, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Journal of the American Medical Directors Association e Transport Policy, publicaram cada uma, dois artigos.

O destaque ocorreu nas revistas BMJ Open, com 4 artigos, e a revista Sustainability, com 33 artigos, representando 67,3% do total de artigos publicados. Outra observação importante sobre a Sustainability é sua classificação na Qualis/Capes ser A2 no quadriênio 2017-2020, o que lhe garante alta credibilidade.

Quanto à data de publicação dos artigos, o Gráfico 1 demonstra o crescente interesse pelo tema a partir de 2019.

Gráfico 1 – Ano de publicação dos artigos encontrados.

(Fonte: Autores, 2023).

Dado o tema do trabalho, foram selecionados para uma análise detalhada apenas artigos que associavam empregabilidade, renda e pessoas com deficiência. O quadro 1 apresenta 7 artigos encontrados na WOS que apresentavam essa característica, e o quadro 2 os 15 artigos da Scopus que também foram selecionados.

Quadro 1 – WOS artigos que consideram emprego e renda.

Posição de relevância	Artigo	Palavras chaves	Autores	Contribuições
1º	People with intellectual disability and employment sustainability: A qualitative interview study	employment; intellectual disability; qualitative interviews; sustainability	HELENA, Taubner; MAGNUS, Tideman; CARIN, Staland-Nyman.	Compreende a sustentabilidade do emprego levando em consideração os aspectos individuais, ambientais e sociais. Dentre os fatores que desempenham um papel significativo na manutenção do emprego, destaca: A

				<p>experiência prévia em diferentes tipos de trabalho; o apreço pela atividade profissional em si; um equilíbrio saudável entre expectativas e adaptações; o engajamento mútuo e a flexibilidade; a disponibilidade de subsídios salariais.</p>
4º	<p>Social Exclusion and Labor Market Integration of People with Disabilities. A Case</p>	<p>disability; Sustainable Development Goals;</p>	<p>BIRAU, Felicia Ramona; DĂNĂCICĂ, Daniela-Emanuela; SPULBAR, Cristi Marcel.</p>	<p>Define fatores que influenciam a dificuldade na manutenção da empregabili</p>

	Study for Romania			<p>dade para pessoas com deficiência: níveis de produtividade de mais baixos, custos mais altos de treinamento, horários de trabalho diferenciados, demandas especiais, maior risco de acidentes de trabalho etc.</p>
5°	The Use of Cluster Analysis to Assess the Threats of Poverty or Social Exclusion in EU Countries: The Case of People with	poverty; social exclusion; European Union countries; cluster analysis	FRACZEK, B.	<p>Examina as diversas ameaças associadas à pobreza ou exclusão social nos países da União Europeia, comparando pessoas</p>

	Disabilities Compared to People without Disabilities			com deficiência e pessoas sem deficiência.
8°	Special Employment Centres, Time Factor and Sustainable Human Resources Management in Spanish Hotel Industry: Can Corporate Social Marketing Improve the Labour Situation of People with Disabilities?	social entrepreneurship; persons with a disability; disability inclusion; hospitality; service staff	CRUZ-MORATO, Marco Antônio; GARCÍA-MESTANZA, Josefa; DUEÑAS-ZAMBRANA, Carmen.	O artigo bibliográfico busca discutir os achados acadêmicos sobre a discriminação de pessoas com deficiência em seus empregos. Ele analisa a situação na Espanha sobre as possíveis diferenças entre o emprego protegido e o mercado de trabalho convencional e sugere a inserção do

				Marketing Social Corporativo como possibilidade e de superação para os problemas das pessoas com deficiência empregadas no setor da hotelaria.
12°	The Impact of Hiring People with a Disability on Customers' Perspectives : The Moderating Effect of Disability Type	Special Employment Centres; people with disabilities; hotel industry; human resources; labour inclusion; discrimination; ProKnow-C; literature review; sustainable employment	AWAD, A. A., ABUHASHEH, M., AL-KHASAWNEH, M. MASA'DEH, R. E.	Investiga o efeito da contratação de pessoas com deficiência na equipe de atendimento ao cliente e conclui que a contratação de pessoas com deficiência tem impacto

		t; Corporate Social Marketing		mais forte na percepção da imagem de marca. Outros fatores também se mostraram relevantes, como a qualidade do atendimento e a lealdade dos clientes.
20°	Labour Inclusion of People with Disabilities: What Role Do the Social and Solidarity Economy Entities Play?	people with disabilities; earning inequality; Continuous Sample of Working Histories; social and solidarity economy entities vs. capitalist companies	CALDERÓN-MILÁN, María-José; CALDERÓN-MILÁN, Beatriz; BARBASÁNCHEZ, Virginia.	Indica que as Entidades da Economia Social e Solidária (ESS) contratam um número maior de trabalhadores com deficiência em comparação

				<p>com as Empresas Capitalistas (ECs). Além disso, apresenta que as ESS demonstram uma distribuição mais justa da renda salarial para trabalhadores com deficiência, mesmo que os salários sejam relativamente mais baixos em comparação com as ECs.</p>
25°	<p>No One Left Behind? Comparing Poverty and Deprivation between People with and without Disabilities</p>	<p>employees with disabilities; labor market insertion; vulnerable groups; unemployment</p>	<p>BANKS, L. M.; HAMEED, S.; USMAN, S. K.; KUPER, H.</p>	<p>Reconhece a falta de dados sobre deficiência, os quais desempenham um papel fundamenta</p>

in the
Maldives

ent rate;
unemploye
d; social
exclusion

I na
orientação
de políticas
e no
planejamen
to
adequado.
Afirma que
pessoas
com
deficiência
enfrentam o
risco de
serem
deixadas
para trás no
avanço em
várias áreas
dos
Objetivos de
Desenvolvi
mento
Sustentável
(ODS), tais
como
redução da
pobreza,
garantia de
segurança
alimentar e
superação
de barreiras
no acesso à
saúde,

				educação, emprego e participação social, além de enfrentarem maior vulnerabilid ade à violência. Evidencia que a situação se agrava para aquelas pessoas com deficiências cognitivas e mentais.
--	--	--	--	--

Fonte: Os autores (2023).

O quadro também apresenta palavras chaves que podem auxiliar na busca de outros artigos relacionados ao tema e que não foram encontrados nessa bibliometria, além do nome dos autores, sua posição em relevância considerando todos os artigos encontrados na WOS e as suas contribuições acadêmicas.

Percebe-se que os artigos selecionados da base de dados da WOS, foram publicados a partir de 2019, sendo um em 2019, dois em 2020, um em 2021, um em 2022 e dois em 2023, demonstrando que o interesse pelo tema empregabilidade, sustentabilidade e renda para pessoas com deficiência está aumentando. Somente o artigo “People with intellectual

disability and employment sustainability: A qualitative interview study” foi publicado na J Appl Res Intellect, todos os outros 6 foram publicados na Sustainability-Basel.

Na base de dados Scopus, foram encontrados 88 artigos, dos quais 11 estavam duplicados, por também terem sido encontrados na WOS. Após a leitura e interpretação do título e resumo de todos os artigos, foram selecionados, assim como no quadro 1, apenas artigos que associavam empregabilidade, renda e pessoas com deficiência.

Quadro 2 – Scopus Artigos que consideram emprego e renda.

Artigo	Palavras chaves	Autores	Contribuições
Inclusive Design of Workspaces: Mixed Methods Approach to Understanding Users	Accessibility; Disability; Environmental design; Inclusive design; Interior design; Neurodiversity; Social sustainability; Wellbeing; Workspaces	Narenthiran, O.P., Torero, J., Woodrow, M.	Este artigo aborda a empregabilidade e a renda de pessoas com deficiência no contexto do design de espaços de trabalho acessíveis. O foco do estudo é identificar formas de reduzir as barreiras físicas enfrentadas por pessoas com deficiência, a fim de

			<p>promover o uso mais confortável e produtivo dos espaços de trabalho para todos.</p>
<p>Drivers of career success among the visually impaired: Improving career inclusivity and sustainability in a career ecosystem</p>	<p>career ecosystem; career success; career sustainability; disability; visual impairment</p>	<p>Bhaskar, A.U., Baruch, Y., Gupta, S.</p>	<p>O artigo contribui para a literatura sobre ecossistemas de carreira e sustentabilidade e na carreira ao expandir o conhecimento para populações mais amplas e ao identificar processos que influenciam as carreiras de indivíduos com deficiência visual.</p>
<p>Long-Term Effects of the Individual Placement and Support Intervention on Employment</p>	<p>individual placement and support (IPS); job sustainability; serious mental disease; social</p>	<p>Pichler, E. M., Stulz, N., Wyder, L., Heim, S., Watzke, B., Kawohl, W.</p>	<p>Discute a empregabilidade e de pessoas com doenças mentais e os efeitos de longo prazo da</p>

<p>Status: 6-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial</p>	<p>security disability insurance; supported employment (SE); vocational rehabilitation (VR)</p>		<p>intervenção Individual Placement and Support (IPS) no status de emprego, produz discussões importantes sobre os efeitos de longo prazo do IPS em indivíduos com doenças mentais.</p>
<p>Hiring disable people to avoid staff turnover and enhance sustainability of production</p>	<p>Avoiding employee turnover; Hiring disabled persons; Sustainability; Sustainability of the employment; Sustainable production</p>	<p>Chajduga, T. Ingaldi, M.</p>	<p>O objetivo da pesquisa é verificar o potencial de contratar funcionários com deficiência para reduzir a rotatividade de funcionários e aumentar a sustentabilidade e da produção nas empresas</p>
<p>“If I Was the Boss of My Local Government”:</p>	<p>Disability; Inclusion; Inclusive cities; Intellectual</p>	<p>Carnemolla, P. Kelly, J. Donnelley, C.</p>	<p>Sugere que os governos locais podem tomar medidas para</p>

<p>Perspectives of People with Intellectual Disabilities on Improving Inclusion</p>	<p>disability; Local government; Social sustainability</p>	<p>Healy, A. Taylor, M.</p>	<p>melhorar a sustentabilidade e social, envolvendo as pessoas com deficiência intelectual como cidadãos, consultores e funcionários, e educando a comunidade em geral sobre respeito e inclusão social para todos.</p>
<p>Helm: a social enterprise expanding opportunities for people with disabilities in Egypt</p>	<p>Building societies; Environment and society; Inclusion; Social enterprise; Sustainability; Training and development</p>	<p>Seham Ghalwash, Ayman Ismail, Noha El Sebaie</p>	<p>O estudo de caso discute a criação e o crescimento da Helm, uma empresa social no Egito que busca expandir as oportunidades para pessoas com deficiência. Helm identificou que o emprego era um tema recorrente entre</p>

			<p>as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no Egito. A empresa conseguiu encontrar empregos para 300 indivíduos com algum tipo de deficiência.</p>
<p>Sheltered employment centres: Sustainability and social value</p>	<p>Economic sustainability; Sheltered employment centres; Social sustainability; Sustainability</p>	<p>Segovia-Vargas, M. J. Camacho-Miñano, M. M. Pedrosa Alberto, F. C. Gelashvili, V.</p>	<p>Discute os centros de emprego protegidos, que são empresas sociais onde pelo menos 70% dos trabalhadores têm deficiência, na Espanha. O estudo demonstra que essas empresas são capazes de fornecer valor social e econômico enquanto são sustentáveis</p>

			economicamente.
<p>Does the effect of disability acquisition on mental health differ by employment characteristics?</p> <p>A longitudinal fixed-effects analysis</p>	<p>Disability; Effect modification;</p> <p>Employment;</p> <p>Health inequalities;</p> <p>Mental health;</p> <p>Social epidemiology</p>	<p>Zoe Aitken Julie</p> <p>Anne Simpson</p> <p>Rebecca Bentley Allison</p> <p>Milner Anthony</p> <p>Daniel LaMontagne</p> <p>Anne Marie</p> <p>Kavanagh</p>	<p>Ressalta a importância de implementar políticas sociais e de saúde que tenham como objetivo principal aumentar as oportunidades de emprego, garantir a estabilidade no trabalho e oferecer serviços de emprego, educação e treinamento para pessoas que adquiriram uma deficiência</p>
<p>Applying blue ocean strategy to hire and assimilate workers with disabilities into distribution centers</p>	<p>Blue ocean strategy;</p> <p>Distribution centers;</p> <p>Employee retention;</p> <p>Hiring practices;</p> <p>Retail-fulfillment</p>	<p>Alexander E. Ellinger Jeffrey</p> <p>Naidoo Andrea</p> <p>D. Ellinger Karli</p> <p>Filips Gregory D. Herrin a</p>	<p>Discute uma abordagem inovadora de gestão de capital humano, chamada “estratégia do oceano azul” (blue ocean</p>

	centers; Social sustainability; Warehouse workers; Workers with disabilities		strategy – BOS), que visa contratar e integrar de forma proativa trabalhadores com deficiência em centros de distribuição
Employability of the disabled people: A brazilian case in the light of the theory of social learning for sustainability	Cooperative factors; Employability; Leverage factors; People with disabilities; Restrictive factors; Social learning for sustainability	Lucilia Notaroberto, Marcia Juliana D'Angelo	O estudo de caso discute a empregabilidade e de pessoas com deficiência no contexto brasileiro. Nele é apresentado um processo detalhado de aprendizagem social para sustentabilidade e, ancorado na circularidade, sugerindo sua aplicação em diversas dimensões
Self employment of persons with disabilities in urban areas of	Determinants; Income generating activities;	Mohanty, A.K.	A pesquisa revela que uma proporção de 25,62% das pessoas com

<p>east Wollega zone, Western Oromia, Ethiopia</p>	<p>Persons with disabilities</p>		<p>deficiência está envolvida em atividades geradoras de renda, em igualdade com outros cidadãos saudáveis na área. O acesso a crédito, o capital social e uma melhor condição de saúde são variáveis identificadas como influenciadoras significativas na participação em atividades geradoras de renda.</p>
<p>Inclusion of workers with disabilities in production 4.0: Legal foundations in Europe and potentials through worker</p>	<p>Assistance systems; Inclusion; Industry 4.0; Reasonable accommodation; Social sustainability; Sustainable production;</p>	<p>Mark, B.G. Hofmayer, S. Rauch, E. Matt, D.T.</p>	<p>O estudo examina as bases legais relevantes e restrições na Europa, com ênfase em Áustria, Itália e Noruega, abordando a</p>

<p>assistance systems</p>	<p>Workers with disabilities</p>		<p>empregabilidade e de pessoas com deficiência, especificament e a inclusão de trabalhadores com deficiência na produção 4.0.</p>
<p>Diversity in the workplace: An overview of disability employment disclosures among UK firms</p>	<p>corporate disclosure; employment; people with disabilities; social sustainability; sustainability accounting and reporting; United Kingdom</p>	<p>Khan, N. Korac-Kakabadse, N. Skouloudis, A. Dimopoulos, A.</p>	<p>Aborda a empregabilidade e de pessoas com deficiência no Reino Unido, destaca a importância da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ressaltando seu potencial impacto no capital humano, na produtividade das empresas e na capacidade de inovação</p>
<p>Meaningful social and economic</p>	<p>Australia; employment; family</p>	<p>Thoresen, S.H. Thomson, A.</p>	<p>O artigo discute os modelos de emprego</p>

<p>inclusion through small business enterprise models of employment for adults with intellectual disability</p>	<p>leadership; high support needs; individualised approaches; intellectual disability; person-centred</p>	<p>Jackson, R. Cocks, E.</p>	<p>baseados em empreendimentos de pequenos negócios (Small Business Enterprise – SBE) focados em adultos com deficiência intelectual.</p>
<p>Analyzing Disability in Socially Responsible Companies</p>	<p>Commitment; Corporate Social Responsibility; Corporate Social Responsibility and Disability; People with Disability; Sustainability Index</p>	<p>Segovia-San-Juan, A.I., Saavedra, I., Fernández-de-Tejada, V.</p>	<p>O estudo analisa o compromisso das empresas espanholas consideradas socialmente responsáveis com as pessoas com deficiência. Os resultados sugerem que as empresas estão mais preocupadas em melhorar sua imagem externa do que em se comprometer com seus</p>

			próprios funcionários
--	--	--	--------------------------

Fonte: Os autores (2023).

Os artigos selecionados da Scopus foram publicados nos seguintes anos: um artigo no ano de 2017, outro no ano de 2018, dois no ano de 2019, quatro no ano de 2020, cinco no ano de 2021 e dois no ano de 2022, também demonstrando um interesse crescente pelo tema, apesar da baixa publicação em 2022.

As revistas BMJ Open, Disability and Health Journal, Frontiers in Psychiatry, Geographia Technica, International Journal of Human Resources Development and Management, International Journal of Information and Learning Technology, Journal of Natural Science, Biology and Medicine, Journal of Public Mental Health, PLoS ONE, foram responsáveis pela publicação de um artigo cada e a revista Sustainability, foi responsável pela publicação de 6 artigos.

5 Considerações Finais

O ODS 8 da ONU, em especial o 8.5, que contempla a situação das pessoas com deficiência visando proporcionar o pleno emprego para pessoas nesta condição, parece estar distante do seu atendimento mesmo que parcial, entretanto estudos devem ser incentivados para que as peculiaridades locais e regionais sejam corretamente exploradas.

Para que seja garantido o direito ao trabalho das pessoas com deficiência é necessária a observação de uma série de fatores, como a legislação local e possibilidade de criação e gerenciamento de órgãos ou entidades específicas para controle e fiscalização do ambiente de trabalho de pessoas com deficiência – que lhes garanta acessibilidade, não discriminação, horários de trabalho diferenciados e outros fatores que tornariam justas e iguais as condições de trabalho.

Também existe a necessidade de maior geração de dados estatísticos referentes à: Observação de níveis de produtividade, custos de treinamento, impacto da contratação de pessoas com deficiência na melhoria da prestação de serviço da empresa e de imagem social da mesma e maior fiscalização do governo para aplicação de benefícios já conquistados. Todos esses fatores foram levantados nos artigos selecionados e auxiliariam na construção de uma estratégia para otimizar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Neste sentido, o presente trabalho objetivou trazer um panorama sobre como as pesquisas acerca do tema vêm sendo construídas na última década, indicando, por exemplo, a difusão de métodos de análise bem como a variação regional destas análises. Importa citar que todos os trabalhos filtrados somente um contempla a situação brasileira, indicando a necessidade de avanços de estudos acerca do tema em nosso país.

Sobre os achados neste estudo, pode se perceber um crescente interesse sobre a temática envolvendo a empregabilidade e renda das pessoas com deficiência partindo da ótica da sustentabilidade social, entretanto os estudos encontrados são difusos tanto em uma perspectiva geográfica quanto acerca de suas abordagens, isto é, alguns estudos analisam acesso ao crédito, outros estudos focam-se na empregabilidade, desta forma não parecem existir um direcionamento das pesquisas, evidenciando um campo ainda bastante novo para exploração.

Como sugestões de estudos futuros, propõem-se um maior alinhamento entre a ODS 8 da ONU e as pesquisas acadêmicas, focando-se em estudar estratégias para o atendimento da meta, isto é, o pleno emprego das pessoas com deficiência. Ressalta-se que entre os estudos analisados neste trabalho bibliométrico, somente um, examina o caso brasileiro, dessa forma pode-se dizer que é um campo praticamente inexplorado em nosso país, sugere-se, portanto, um maior aprofundamento das pesquisas na área, partindo da perspectiva da sustentabilidade social.

Referências:

AITKEN, Zoe et al. Does the effect of disability acquisition on mental health differ by employment characteristics? A longitudinal fixed-effects analysis. **Social psychiatry and psychiatric epidemiology**, v. 55, p. 1031-1039, 2020.

AL IMAM, Mahmudul Hassan et al. A social business model of early intervention and rehabilitation for people with disability in rural Bangladesh. **Brain Sciences**, v. 12, n. 2, p. 264, 2022.

ALARCÓN, Daniela Moreno. Turismo e gênero na agenda 2030: rumo ao trabalho digno. *Revista do Centro de Pesquisa e Formação*, v. 12, p. 109-130, 2021.

AWAD, Alaa Adnan et al. The Impact of Hiring People with a Disability on Customers' Perspectives: The Moderating Effect of Disability Type. **Sustainability**, v. 15, n. 6, p. 5101, 2023.

BANKS, Lena Morgon et al. No one left behind? Comparing poverty and deprivation between people with and without disabilities in the Maldives. **Sustainability**, v. 12, n. 5, p. 2066, 2020.

BHASKAR, A. Uday; BARUCH, Yehuda; GUPTA, Seeta. Drivers of career success among the visually impaired: Improving career inclusivity and sustainability in a career ecosystem. **Human Relations**, p. 00187267221103529, 2022.

BIANCHI, Piervito et al. Accessible tourism in natural park areas: A social network analysis to discard barriers and provide information for people with disabilities. **Sustainability**, v. 12, n. 23, p. 9915, 2020.

BIRAU, Felicia Ramona; DĂNĂCICĂ, Daniela-Emanuela; SPULBAR, Cristi Marcel. Social exclusion and labor market integration of people with

disabilities. A case study for Romania. **Sustainability**, v. 11, n. 18, p. 5014, 2019.

BONNET DE LEÓN, Alejandro; MEIER, Cecile; SAORIN, Jose Luis. Ceramic Workshop Adapted with 3D Technologies to Improve the Self-Esteem of People with Disabilities. **Sustainability**, v. 12, n. 21, p. 9063, 2020.

BORGES, Aline Vieira; LONGEN, Willians Cassiano. Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e as perspectivas de acessibilidade. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 2, n. 6, p. 5520-5531, 2019.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 19 jul. 2023.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm

CALDERÓN-MILÁN, María-José; CALDERÓN-MILÁN, Beatriz; BARBA-SÁNCHEZ, Virginia. Labour inclusion of people with disabilities: what role do the social and solidarity economy entities play?. **Sustainability**, v. 12, n. 3, p. 1079, 2020.

CARNEMOLLA, Phillipa et al. "If I Was the Boss of My Local Government": Perspectives of People with Intellectual Disabilities on Improving Inclusion. **Sustainability**, v. 13, n. 16, p. 9075, 2021.

CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de; MARQUES, Antônio Luiz. A diversidade através da história: a inserção no trabalho de pessoas com deficiência. **Organizações & Sociedade**, v. 14, p. 59-78, 2007.

CAVALCANTE, Filipe Paz et al. AGENDA 2030 (ODS3 E ODS 8): RELAÇÕES COM A SAÚDE DO TRABALHADOR. OPEN SCIENCE RESEARCH VIII, v. 8, n. 1, p. 1128-1136, 2022.

CARNEMOLLA, Phillippa et al. "If I Was the Boss of My Local Government": Perspectives of People with Intellectual Disabilities on Improving Inclusion. **Sustainability**, v. 13, n. 16, p. 9075, 2021.

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

CHAJDUGA, Tomasz; INGALDI, Manuela. Hiring Disable People to Avoid Staff Turnover and Enhance Sustainability of Production. **Sustainability**, v. 13, n. 19, p. 10577, 2021.

COLMENERO-FONSECA, Fabiola et al. Sustainable public transport service adapted for people with disabilities and reduced mobility in the municipality of León, Guanajuato, Mexico. **Sustainability**, v. 13, n. 13, p. 7471, 2021.

CRUZ-MORATO, Marco Antonio; GARCÍA-MESTANZA, Josefa; DUEÑAS-ZAMBRANA, Carmen. Special Employment Centres, Time Factor and Sustainable Human Resources Management in Spanish Hotel Industry: Can Corporate Social Marketing Improve the Labour Situation of People with Disabilities?. **Sustainability**, v. 13, n. 19, p. 10710, 2021.

DA SILVA, Carlos Rodrigues et al. Ergonomia: um estudo sobre sua influência na produtividade. **REGE Revista de Gestão**, v. 16, n. 4, p. 61-75, 2009.

ELKINGTON, John. Enter the triple bottom line. In: The triple bottom line: Does it all add up?. Routledge, 2013. p. 1-16.

ELLINGER, Alexander E. et al. Applying blue ocean strategy to hire and assimilate workers with disabilities into distribution centers. **Business Horizons**, v. 63, n. 3, p. 339-350, 2020.

FARKAS, Marianne; COE, Steve. From residential care to supportive housing for people with psychiatric disabilities: Past, present, and future. **Frontiers in Psychiatry**, v. 10, p. 862, 2019.

FARÌ, Giacomo et al. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Outdoor Physical Activities for People with Disabilities, including the Risks for Psychophysical Well-Being. **Sustainability**, v. 15, n. 2, p. 1436, 2023.

FRAŹCZEK, Bożena. The Use of Cluster Analysis to Assess the Threats of Poverty or Social Exclusion in EU Countries: The Case of People with Disabilities Compared to People without Disabilities. **Sustainability**, v. 14, n. 21, p. 14223, 2022.

GHALWASH, Seham; ISMAIL, Ayman; EL SEBAIE, Noha. Helm: a social enterprise expanding opportunities for people with disabilities in Egypt. **Emerald Emerging Markets Case Studies**, v. 11, n. 4, p. 1-31, 2021.

GOMES, Magno Federici; DE OLIVEIRA BARBOSA, Eduardo Henrique; DOS SANTOS OLIVEIRA, Izadora Gabriele. Desenvolvimento sustentável, agenda 2030 e sua adoção no Brasil: superação das desigualdades. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 42164-42175, 2020.

GOIRIA, Jorge Gutiérrez; HERRERA, Andrés Fernando Herrera. ODS 8: El crecimiento económico y su difícil encaje en la Agenda 2030. **Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD)**, v. 3, n. 14, p. 52-66, 2021.

HELENA, Taubner; MAGNUS, Tideman; CARIN, Staland-Nyman. People with intellectual disability and employment sustainability: A qualitative interview study. **Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities**, v. 36, n. 1, p. 78-86, 2023.

HEMSLEY, Bronwyn et al. Going thirsty for the turtles: Plastic straw bans, people with swallowing disability, and Sustainable Development Goal 14,

Life Below Water. **International Journal of Speech-Language Pathology**, v. 25, n. 1, p. 15-19, 2023.

HOLE, Rachelle et al. HBRATU, Desta. Sustainability and sustainable development: historical and conceptual review. Environmental impact assessment review, v. 18, n. 6, p. 493-520, 1998.

NARENTHIRAN, Olivia Phoeby; TORERO, Jose; WOODROW, Michael. Inclusive Design of Workspaces: Mixed Methods Approach to Understanding Users. **Sustainability**, v. 14, n. 6, p. 3337, 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pessoas com deficiências: Uma exploração qualitativa. **Journal of policy and practice in intellectual disabilities**, v. 12, n. 4, p. 279-287, 2015.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua 2022 (PNAD C – Deficientes). Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em:

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/0a9afaed04d79830f73a16136dba23b9.pdf.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), Pesquisa Nacional de Saúde 2019 e Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2019

JACKSON, M. Accessing the Neighbourhood: Built Environment Performance for People with Disability. **Architecture_MPS**, v. 16, n. 4, p. 1-26, 2019.

KHAN, Nadeem et al. Diversity in the workplace: An overview of disability employment disclosures among UK firms. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, v. 26, n. 1, p. 170-185, 2019.

KAYOKA, Chifundo et al. Lasting results: a qualitative assessment of efforts to make community-led total sanitation more inclusive of the needs of people with disabilities in Rumphu District, Malawi. **Disability and Health Journal**, v. 12, n. 4, p. 718-721, 2019.

LIMA, Michelle Pinto de et al. O sentido do trabalho para pessoas com deficiência. RAM. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 14, p. 42-68, 2013.

Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015)

MAIA, Maurício. Novo conceito de pessoa com deficiência e proibição do retrocesso. *Revista da AGU*, v. 37, p. 289-306, 2013.

MARCHESAN, Andressa; CARPENEDO, Rejane Fiepke. Capacitismo: entre a designação e a significação da pessoa com deficiência. *Revista Trama*, v. 17, n. 40, p. 45-55, 2021.

MARK, Benedikt G. et al. Inclusion of workers with disabilities in production 4.0: Legal foundations in Europe and potentials through worker assistance systems. **Sustainability**, v. 11, n. 21, p. 5978, 2019.

MATEOS-SANCHEZ, Montserrat et al. Chatbot, as educational and inclusive tool for people with intellectual disabilities. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1520, 2022.

MEenvolvimento Sustentável da ONU. Nova York, 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/>. Acesso em: 29 set. 2023

MOHANTY, A.K., Self employment of persons with disabilities in urban areas of east Wollega zone, Western Oromia, Ethiopia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*. 12(4), pp. 216-223.

NOTAROBERTO, Lucilia; D'ANGELO, Marcia Juliana. Employability of the disabled people: a Brazilian case in the light of the theory of social learning for sustainability. **International Journal of Human Resources Development and Management**, v. 20, n. 3-4, p. 295-321, 2020.

PICHLER, Eva-Maria et al. Long-term effects of the individual placement and support intervention on employment status: 6-year follow-Up of a randomized controlled trial. **Frontiers in Psychiatry**, v. 12, p. 709732, 2021.

PRADO, José Willer et al. Multivariate analysis of credit risk and bankruptcy research data: a bibliometric study involving different knowledge fields (1968—2014). *Scientometrics*, v. 106, n. 3, p. 1007-1029, 2016.

PROENÇA, Domicio, et. al. **VOSviewer**. Journal of the Medical Library Association 110.3 (2022): 392. Web.

REINDRAWATI, Dian Yulie; NOVIYANTI, Upik DE; YOUNG, Tamara. Tourism Experiences of People with Disabilities: Voices from Indonesia. **Sustainability**, v. 14, n. 20, p. 13310, 2022.

ROCHETTE, Annie et al. Advancing social inclusion of people with disabilities through awareness and training activities: A collaborative process between community partners and researchers. **Patient education and counseling**, v. 105, n. 2, p. 416-425, 2022.

SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Ed. Garamond, Rio de Janeiro. 2009.

SANTOS, Raimundo Nonato Macedo dos. Produção científica: por que medir? O que medir? **Revista digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 1, n. 1, 2003.

SARTORI, Simone; LATRÔNICO, Fernanda; CAMPOS, Lucila. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: uma taxonomia no

campo da literatura. **Ambiente & sociedade**, v. 17, p. 01-22, 2014.

SEGOVIA-SAN-JUAN, Ana Isabel; SAAVEDRA, Irene; FERNÁNDEZ-DE-TEJADA, Victoria. Analyzing disability in socially responsible companies. **Social Indicators Research**, v. 130, p. 617-645, 2017

SEGOVIA-VARGAS, María Jesús et al. Sheltered Employment Centres: Sustainability and Social Value. **Sustainability**, v. 13, n. 14, p. 7900, 2021.

STEENBERGEN, Henderika Annegien et al. Lifestyle approaches for people with intellectual disabilities: a systematic multiple case analysis. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 18, n. 11, p. 980-987. e3, 2017.

SPASSIANI, Natasha A. et al. What is and isn't working: Factors involved in sustaining community-based health and participation initiatives for people ageing with intellectual and developmental disabilities. **Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities**, v. 32, n. 6, p. 1465-1477, 2019.

SCHENSUL, Jean et al. Improving oral health in older adults and people with disabilities: Protocol for a community-based clinical trial (Good Oral Health). **JMIR research protocols**, v. 8, n. 12, p. e14555, 2019.

SHIELDS, Nora et al. FitSkills: protocol for a stepped wedge cluster randomised trial of a community-based exercise programme to increase participation among young people with disability. **BMJ open**, v. 10, n. 7, p. e037153, 2020.

THORESEN, Stian H. et al. Meaningful social and economic inclusion through small business enterprise models of employment for adults with intellectual disability. **Journal of Vocational Rehabilitation**, v. 49, n. 2, p. 161-172, 2018.

VIOLANTE, Rômulo Rodrigues; LEITE, Lúcia Pereira. A empregabilidade das pessoas com deficiência: uma análise da inclusão social no mercado

de trabalho do município de Bauru, SP. **Cadernos de Psicologia Social do Trabalho**, v. 14, n. 1, p. 73-91, 2011.

WINKLER, Petr et al. Adherence to the convention on the rights of people with disabilities in Czech psychiatric hospitals: a nationwide evaluation study. **Health and Human Rights**, v. 22, n. 1, p. 21, 2020.

WOLNIAK, Radosław; SKOTNICKA-ZASADZIEŃ, Bożena. Improvement of services for people with disabilities by public administration in Silesian Province Poland. **Sustainability**, v. 13, n. 2, p. 967, 2021.

¹Ergonomia: Ciência que visa o entendimento da relação das pessoas com as máquinas, equipamentos e condições de trabalho (DA SILVA, C. R. et al., 2009).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

